

ОЦЕНКА ИММУННОГО ОТВЕТА И ГЕМОСТАЗА ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ

¹Абдумажидов А.Ш.

²Файзуллаева Н.Я.

¹Аскарров Т.А.

¹Абдуллакулов У.М.

¹Зупаров К.Ф.

¹Ташкентский государственный медицинский университет

²Институт иммунологии и геномики человека АН Рес.Уз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17855002>

Актуальность. Одной из наиболее серьёзных и актуальных задач современной абдоминальной хирургии, а также одной из основных причин неблагоприятных результатов при острых хирургических патологиях органов брюшной полости, выступает распространённый гнойный перитонит (РГП). Главные сложности в терапии данного состояния обусловлены его многообразием этиологических факторов и сложной, многокомпонентной природой патологического процесса [1,4].

В ситуации формирования системного воспалительного ответа, фактически представляющего собой абдоминальный сепсис, даже правильно выполненное и в полном объёме проведённое хирургическое вмешательство, к сожалению, не всегда гарантирует благоприятный результат терапии перитонита. Во многом исход заболевания предопределяется функциональным состоянием иммунной системы организма [2,3].

Целью исследования. Провести оценку функционального состояния иммунной системы при распространённом гнойном перитоните.

Материалы и методы. Нами был проведён ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 91 больных РГП, которые находились на лечении в отделениях хирургического профиля 7-й городской клинической больницы. В исследование были включены больные в возрасте от 20 до 88 лет. В исследуемой группе больных было 21 (23 %) мужчин и 70 (77 %) женщины.

Лабораторные исследования включали: обследование маркеров системы гемостаза, включая тканевой активатор плазминогена (tPA) и ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-1), определение С-реактивного белка (СРБ) как маркера системного воспалительного ответа.

Тип реакции иммунной системы определяли на основании соотношения абсолютного количества гранулоцитов и лимфоцитов. Полученный показатель характеризует состояние врождённого и адаптивного иммунного ответа и позволяет выделить пониженную, нормальную или повышенную реакцию иммунитета.

Результат и обсуждения. Средний уровень С-реактивного белка (СРБ) составил $124,5 \pm 38,7$ мг/л, что отражает выраженный системный воспалительный ответ.

Соотношение гранулоцитов и лимфоцитов показало, что у 35% пациентов имел место пониженный иммунный ответ, у 45% — нормальный, у 20% — повышенный, что отражает вариабельность состояния врождённого и адаптивного иммунного ответа.

Показатели гемостаза продемонстрировали тенденцию к гиперкоагуляции: средние значения tPA и PAI-1 были повышены у 60% пациентов, что коррелировало с тяжестью клинического состояния.

Послеоперационные осложнения наблюдались у 27% пациентов, наиболее частыми были спаечная кишечная непроходимость (12%) и раневые инфекции (9%).

Полученные данные подтверждают, что функциональное состояние иммунной системы является ключевым фактором прогноза у пациентов с РПП. Несмотря на своевременное хирургическое вмешательство, выраженные нарушения иммунного ответа и системы гемостаза значительно увеличивают риск послеоперационных осложнений.

Результаты исследования согласуются с данными литературы, где также отмечалось снижение Т-клеточного звена и дисбаланс иммуноглобулинов у пациентов с тяжелым перитонитом. Высокий уровень PAI-1 и tPA указывает на активацию коагуляторного каскада и коррелирует с выраженностью системного воспаления, что подтверждается современными представлениями о роли гемостаза при абдоминальном сепсисе.

Заключение. Раннее выявление нарушений иммунного ответа позволяет прогнозировать исход хирургического вмешательства и своевременно назначить меры по коррекции иммунного статуса. Мониторинг гемостаза и коррекция его нарушений могут снижать частоту послеоперационных осложнений и улучшать выживаемость пациентов. Функциональное состояние иммунной системы у пациентов с РПП оказывает значительное влияние на исход хирургического лечения. Комплексная оценка иммунного ответа и системы гемостаза в периперационном периоде имеет важное прогностическое значение и может служить основой для разработки индивидуальных схем лечения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ismailov F.M., Zuparov K.F. Predicting the severity of peritoneal complications in patients with perforation of hollow organs //SCIENCE. – 2025. – Т. 4. – №. 1-4. – С. 129-132.
2. Sh A. A. et al. The Role of Oxidative Stress and Cytokine Imbalance in Destructive Cholecystitis //International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY). – 2025. – Т. 8. – С. 71-73.
3. Zuparov K. F., Alimxanov O. O. Amaliyotdan keyingi qorin churrasi bo'lgan bemorlarda hujayraviy va gumoral immunitet holati //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 183-187.
4. Zuparov K. F., Bozorov M. M. Non-specific protection factors and the cytokine system in postoperative ventral hernias.